

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 4 (Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 4 (Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

УРОВЕНЬ ПРО-И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ У ЖЕНЩИН С ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПРТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ

Турдиева Дилнавоз Олимовна

Хамдамов Бахтиёр Зарифович

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Изучение уровня цитокинов по неделям гестационного периода более точно отражает изменения концентраций цитокинов, дает важную информацию о состоянии иммунной системы не только на момент обследования, но и может позволить прогнозировать дальнейшее течение беременности и ее исход. Полученные результаты позволяют использовать их в качестве нормативных материалов для своевременного выявления иммунологических критериев патологии беременности.

Ключевые слова: физиологически протекающая беременность, иммунная система, патология беременности.

FIZIOLOGIK HOMILALILIKDAGI AYOLLARDA PRO-VA YANGLISHGA QARSHI SITOKINLAR DARAJASI

Turdieva Dilnavoz Olimovna

Xamdamov Baxtiyor Zarifovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Homiladorlik davrining haftalari bo'yicha sitokinlar darajasini o'rganish sitokinlar kontsentratsiyasidagi o'zgarishlarni aniqroq aks ettiradi, nafaqat tekshiruv vaqtida immunitet tizimining holati haqida muhim ma'lumot beradi, balki homiladorlikning keyingi yo'nalishini va uning natijalarini bashorat qilishga imkon beradi. Olingan natijalar homiladorlik patologiyasining immunologik mezonlarini o'z vaqtida aniqlash uchun ularni me'yoriy materiallar sifatida ishlatishga imkon beradi.

Kalit soʻzlar: fiziologik homiladorlik, immunitet tizimi, homiladorlik patologiyasi

LEVEL OF PRO- AND ANTI-INFLAMMATORY CYTOKINES IN WOMEN WITH PHYSIOLOGICALLY PROCEEDING PREGNANCY

Turdieva Dilnavoz Olimovna

Khamdamov Bakhtiyor Zarifovich

Bukhara State Medical Institute

Abstract. Studying the level of cytokines by weeks of the gestation period more accurately reflects changes in cytokine concentrations, provides important information about the state of the immune system not only at the time of examination, but can also allow predicting the further course of pregnancy and its outcome. The results obtained will allow them to be used as normative materials for the timely detection of immunological criteria for pregnancy pathology.

Key words: physiologically proceeding pregnancy, immune system, pregnancy pathology

Актуальность. Несмотря на многочисленные исследования в области иммунологии репродукции, беременность, “самая естественная вещь в мире”, до сих пор остается иммунологической загадкой. Неосложненное течение беременности во многом определяется комплексом иммунологических взаимоотношений между матерью и плодом, обуславливающих известный уровень толерантности организма беременной женщины к аллоантигенам плода (2, 3).

Традиционно беременность подразделяется на три триместра и поэтому все иммунологические показатели, обычно приводятся авторами по триместрам. Анализ опубликованных работ показывает, что для проведения иммунологических исследований такое деление недостаточно информативно, поскольку при делении на триместры не представляется возможным изучить

взаимосвязи между иммунологическими параметрами и событиями, происходящими в организме матери и плода при беременности, такими, как образование плаценты, развитие иммунологической системы плода, гормональная перестройка материнского организма и т.д. (12, 17).

Кроме того, нарушения иммунологических взаимоотношений матери и плода могут быть причиной самопроизвольного прерывания беременности и поэтому знание физиологических границ иммунологических параметров при неосложненной беременности по неделям гестационного периода несет важную информацию для понимания патогенеза ряда нарушений в системе мать-плацента-плод (8, 13).

Изменения показателей иммунного статуса во время физиологической и патологической беременности интересовали ученых всего мира давно и на эту тему было проведено множество исследований. Данные литературы о состоянии иммунной системы при беременности разноречивы. Противоречивость иммунологических показателей, возможно, связана с различием и несовершенством методик, эпидемиологическими особенностями, большой вариабельностью физиологической нормы.

Предполагается действие ряда механизмов, обеспечивающих неотторжение плода во время беременности: 1. Полное отделение систем кровообращения матери и плода; 2. Наличие иммунологического барьера или буферной зоны на границе между тканями матери и плода; 3. Маскировка поверхностных антигенов на клетках трофобласта некоторыми агентами; 4. Синтез синцитиотрофобластом и поддержание местной (в плаценте) высокой концентрации гормонов и других агентов которые играют роль иммуносупрессоров; 5. Продукция плодом иммуносупрессивных агентов или клеток, которые попадают в организм матери.

Продукция материнским организмом иммунорегуляторных агентов, которые предотвращают иммунологическую атаку на фето-плацентарную

систему. Последние исследования добавляют к этому такие факторы, как апоптоз (CD 95 и его лиганды), HLA-G, баланс Th1/Th2, фактор-ингибитор лейкемии, аннексин II (1, 12, 21).

Безусловно, приведенный перечень возможных механизмов, регулирующих иммунологические взаимоотношения матери и плода при нормально протекающей беременности, не является исчерпывающим. Существуют, вероятно, и другие механизмы иммунорегуляции. Различные аспекты иммунных взаимоотношений, возникающих между организмом беременной женщины и плодом, несущим отцовские антигены и, таким образом, представляющие собой полуаллогенный трансплантат, являются предметом пристального внимания исследователей [4, 7].

Говоря об изменениях иммунных показателей при беременности у матери, нельзя не сказать о том, что определенную роль при этом играют развитие иммунной системы плода. По мере становления иммунокомпетенции плода усложняется поддержание иммунологического баланса между организмами матери и плода. Уже на 7-й неделе внутриутробной жизни клетки печени плода способны реагировать бласттрансформацией на аллоантигены. На 8-й неделе в зачатке тимуса появляются первые лимфоциты, а еще через 2 недели эти лимфоциты способны реагировать на ФГА и на аллоантигены. На 11-12 неделе клетки печени плода синтезируют Ig M, A и G. В эмбриональной селезенке лимфоциты появляются на 12-й неделе внутриутробной жизни. Однако незрелость иммунокомпетентной лимфоидной ткани плода и макрофагального механизма переваривания приводят к тому, что в ответ на антигены материнского происхождения развивается толерантность, активно поддерживаемая Т-супрессорами плода и гуморальными механизмами неспецифической супрессии. Толерантными свойствами обладают также циркулирующие в крови плода материнские иммуноглобулин G, антигены и иммунные комплексы. Окончательное становление иммунокомпетентности

плода при нормальной беременности происходит в постнатальном периоде, но способность плода к реакциям клеточного иммунитета в третьем триместре предполагают участие иммунологических механизмов плода в индуцировании своевременных родов (6, 15, 16, 20).

Иммунологические взаимоотношения, устанавливающиеся между матерью и ребенком во время беременности в силу того, что синцитиотрофобласт и базальная децидуальная оболочка находятся в непосредственном контакте, а также в силу того, что происходит постоянное поступление клеток плода в кровотоки матери, создают защиту плода и его образований от иммунных механизмов матери, запускаемых антигенами плода отцовского происхождения. Исследования показали, что неантигенные свойства трофобласта вовсе не являются результатом его инвазивных и деструктивных качеств, потому что они отмечаются и у неинвазивного трофобласта на последних сроках беременности. Одним из объяснений этому предлагается маскирование его антигенов слоем "фибриноида", состоящего из кислого мукопротеида, богатого триптофаном и сиаловой кислотой. Этот слой, представляющий собой продукт активной секреции цитотрофобласта или конечный продукт разрушения клеток и коллагеновых волокон, создает электрохимический барьер между материнскими и плодовыми клетками. Другие авторы (9, 11) считают, что это связано с экспрессией HLA-G, провоцирующим иммуносупрессию опосредованно через цитокины. В опытных условиях трофобласт продуцирует медиаторы, ингибирующие рост моноцитов и вызывает T-клеточную супрессию (10). В последнее время выявлен также фактор регенерации и толерантности – белок, продуцируемый цитотрофобластом, а также экспрессируемый на периферических В лимфоцитах с 7-9 недели беременности, который способен продуцировать супрессивный иммунный ответ (в частности Th2 цитокиновый ответ), необходимый для инициации и развития плодово-материнских отношений (5, 19).

Многочисленные исследования физиологической беременности показали наличие клеточного и гуморального ответа на отцовские аллоантигены, экспрессируемые плодом (24). В тоже же время известно, что физиологическая беременность не сопровождается развитием иммунного конфликта между организмами матери и плода, отторжения плода не происходит [18, 23]. Происходит физиологическая блокада реакций трансплантационного иммунитета, обеспечивающая длительный симбиоз двух генетически различных и взаимосвязанных организмов (18, 24), где важная роль принадлежит эндогенным иммунодепрессантам, включая сывороточные и клеточные блокирующие факторы (19, 22).

Физиологически протекающая беременность характеризуется циклическими изменениями количественных показателей основных популяций лимфоцитов, а также системы интерферона. Снижение показателей клеточного иммунитета совпадает с критическими периодами развития плода. Изменения иммунного статуса при этом могут быть обусловлены гормонами, вырабатываемыми при беременности, специфическими белками беременных, антителами к антигенам плодного яйца, комплексами антиген-антитело, популяцией супрессорных клеток материнского организма, клеточными элементами плода, опосредующими иммуносупрессорную функцию и, возможно, другими факторами (2, 5, 6).

Большинство исследователей, хотя и не находят генерализованного Т- и В-иммунодефицита, считают, что некоторое подавление клеточно-опосредованного иммунитета при нормальной беременности защищает плод от отторжения, но представляет опасность для матери в плане повышенной подверженности различным инфекциям (11).

С наступлением беременности и по мере её развития в периферической крови возрастает общее количество лейкоцитов, а относительное или абсолютное их количество снижается. Причем содержание

иммунорегуляторных клеток в крови здоровых беременных изменяется в зависимости от периода развития беременности (21, 23). Одним из важнейших механизмов, вовлеченных в сохранение плода и защиту материнского организма от повреждающего действия антигенов плода, является система клеточного иммунитета, причем особую роль в этом механизме играет определенная субпопуляция Т-клеток – супрессоры, а именно увеличение их количества и активности. Супрессорный контроль Т-лимфоцитов за развитием гуморальных и клеточных иммунных реакций осуществляется на нескольких уровнях: циркулирующие Т-супрессоры матери, Т-супрессоры, локализованные в децидуальной оболочке, Т-супрессоры, локализованные в регионарных лимфоузлах, Т-супрессоры, проникающие в организм матери от плода (7, 10). Также важна роль Т-хелперов, выполняющих роль помощников при формировании клеточных и гуморальных реакций. При беременности наблюдается абсолютное уменьшение числа Т-хелперов (CD4) при абсолютном увеличении числа Т-супрессоров (CD8), приводящим к устойчивому снижению соотношения CD4/ CD8 на протяжении всей беременности (14, 19). По последним данным, одним из самых важных факторов развития нормальной беременности является соотношение Т-хелпер1/Т-хелпер2, а именно недостаток экспрессии Th1-специфичных цитокинов (IL-2, IL-12) и доминирующая экспрессия Th2-специфичных (IL-4, IL-6, IL-5, IL-10) в пери-имплантационном эндометрии и периферической крови (предполагаемо контролируемое натуральными киллерами), что поддерживает успешное развитие беременности (3, 15, 20).

Начиная уже с 5 – 8-й недель беременности в крови беременных женщин обнаруживаются супрессорные лимфоциты, причем удалось отметить их специфичность против отцовского, а не какого-либо иного HLA-фенотипа. Важность раннего появления супрессорной функции лимфоцитов для предотвращения спонтанных абортс и повышения в противном случае

цитотоксической активности Т-лимфоцитов доказаны в эксперименте (15). Эти сроки совпадают с началом продукции фактора регенерации и толерантности (20). Абсолютное и относительное снижение Т-лимфоцитов некоторые авторы (24) отмечают на 5 - 7-й и 13-16 неделях беременности, что по-видимому связано с критическими периодами развития плода, трофобласта и плаценты. Многие исследователи находят при физиологической беременности снижение общего пула Т-хелперов, Т-супрессоров, снижение активности натуральных киллеров (ЕК), снижение общего количества В-лимфоцитов и повышение содержания их активной фракции, снижение уровня иммуноглобулина G и иммуноглобулина. А к III триместру беременности, повышение концентрации IgM, уровня циркулирующих иммунокомплексов, функциональной активности нейтрофилов и моноцитов (16, 21). В тоже время другие авторы (23) считают, что при физиологической беременности снижение процентного содержания Т-лимфоцитов при неизменном абсолютном значении их, а количество В-лимфоцитов в абсолютных цифрах увеличивается во время всех триместрах. Выявлено снижение количества молекул, опосредующих апоптоз (CD95+) и фактор интерлейкина-2 (CD25+) на протяжении всей беременности, и особенно в третьем триместре [1, 9]. В тоже время продукция интерлейкина-4 возрастает в течении всей беременности и значительно выше, чем у небеременных [6]. Значение соотношение IL-4/IL-2 становится максимальным к третьему триместру и является одним из основных показателей успешного развития беременности, как и в общем соотношении Th2 и Th1 специфичных цитокинов (12, 17).

Отмечено, что при беременности лимфоциты продуцируют растворимые медиаторы, преимущественно ингибирующие пролиферацию иммунокомпетентных клеток. Не исключена также возможность того, что в формировании супрессорной функции лимфоцитов матери играют роль растворимые медиаторы, выделяемые лимфоцитами плода. Лимфоциты

пуповинной крови плода подавляют у матери образование антителобразующих клеток, снижают реакции клеточно-опосредованного лимфолиза, подавляют пролиферативный ответ аллогенных лимфоцитов на разнообразные митогены – ФГА, Е-розеткообразование, КонА индуцированных Т-лимфоцитов, стрептоканазу-стрептодорназу или на аллогенные клетки в любой их комбинации – между матерью, отцом, интактным донором (8, 11).

В конце беременности снижается число как Т-, так и В- лимфоцитов при одновременном увеличении числа 0-клеток, переходе IgG к плоду, увеличении чувствительности лимфоцитов к ФГА, прекращается ингибирующее влияние плазмы на реакции клеточного иммунитета (5), происходит нормализация содержания молекул, опосредующих апоптоз (CD95+) и фактора интерлейкина-2 (CD25+). Перед родами (при сроке более 37 недель) происходит иммунологическая перестройка организма (иммунологическая подготовка к родам), что проявляется повышением количества Т-клеток, снижением числа 0-клеток, увеличением чувствительности лимфоцитов к фитогемагглютину и выработки ими медиаторов, стимулирующих клеточную пролиферацию, снижением активности неспецифических Т-лимфоцитов – супрессоров и прекращением блокирующего влияния плазмы крови на реакции клеточного иммунитета (13, 18). Происходит отмена супрессорной доминанты, т.е. неспецифическая Т-клеточная супрессия резко снижается, и происходит возрастание числа макрофагов (отмена толерантности). Отмена Т-клеточной супрессии и возобновление продукции лимфоцитами медиаторов, стимулирующих клеточную пролиферацию, является, по-видимому, одним из пусковых механизмов в развитии родовой деятельности, позволяющим реализовать нормальную реакцию отторжения плодно-плацентарного комплекса, т.е. роды (10, 14).

Неспецифическая иммуносупрессия, связанная с беременностью, сохраняется и в раннем послеродовом периоде, но в течении первых 5 суток

показатели клеточного и гуморального иммунитета постепенно восстанавливаются до значений, близких к норме (20, 23). Восстановление ЕК-активности происходит в течении 6-10 суток после родов. По мнению другихавторов иммунологический эффект беременности сохраняется более длительный период: от 4-х месяцев до года после родов. В случаях, когда иммуносупрессия во время беременности была выражена больше, чем в норме, ранний послеродовой период чаще осложняется развитием воспалительных процессов, но своевременное применение адекватной коррекции приводит к значительному снижению частоты послеродовых воспалительных осложнений (16, 19).

С развитием беременности формируется временный орган – плацента, которая продуцирует гормоны беременности, выступает в роли абсорбента антиотцовских антител и иммунологического барьера и эта барьерная функция крайне важна для сохранения беременности. Плацента имеет специфические рецепторы к Fc части иммуноглобулинов, способствуя переходу IgG от матери к плоду. Существует много доказательств того, что стимуляторы формирования специфического супрессорного иммунитета при беременности формируются в плаценте. Плацентарные субстанции, действуя прямо или опосредованно на различные мишени в материнской иммунной системе, вызывают широкий спектр иммунных реакций: иммуносупрессорные, иммуностимулирующие и иммуномодулирующие. Гормонам беременности принадлежит очень важная роль в иммуносупрессии (17, 21). Свойствами, способствующими подавлению трансплантационного иммунитета в разной мере обладают хорионический гонадотропин, хорионический соматотропин, кортизол, прогестерон, эстрогены, которых у беременных образуется в десятки раз больше, чем у небеременных, а также некоторые белки сыворотки крови беременных женщин, в частности альфа2-гликопротеин, альфа-фетопротеин. В частности, установлено, что эстрадиол, вырабатываемый в больших количествах по мере

прогрессирования беременности, оказывает супрессорное действие на натуральные киллеры по мере роста гестации, которое прекращается сразу же после родов, о чем свидетельствует резкое снижение уровня эстрадиола до нормы и восстановление активности ЕК до уровня небеременных доноров. Прогестерон, в свою очередь, стимулирует выработку продукции IL-4 и других Th-2 специфичных цитокинов и снижение продукции Th-1 специфичных цитокинов, что способствует нормальному системному иммунному ответу при физиологической беременности. Было установлено, что в норме цельный экстракт растворимых белков трофобласта подавляет реактивность Т- и В-клеток у небеременных женщин, причем наибольшей ингибирующей активностью обладают альфа- и бета - глобулиновые фракции и их субфракции, а также продуцируемый им интерлейкин-10 (20, 22).

Как видно из вышеуказанного, литературные данные о показателях клеточного и гуморального иммунитета при физиологической беременности весьма неоднозначны. Принимая во внимание всю вышеприведенную информацию, можно сказать, что для получения достаточно полной информации о состоянии иммунной системы необходимо изучение динамики иммунологических показателей не только по триместрам беременности, но и по неделям гестационного периода. Проведенное таким образом исследование позволит определить группы риска среди беременных женщин, в частности, проживающих в Бухарской области, нормативные показатели иммунитета, и создаст основу для предупреждения возможных осложнений. При этом следует отметить, что изучение показателей цитокинового статуса по неделям гестационного периода при нормальной беременности по нашей республике не проводились.

Таким образом, изучение изменения параметров цитокинового статуса при физиологически протекающей беременности у женщин, проживающих в Бухарском регионе, представляет собой теоретический и практический интерес.

Цель исследования: изучение изменения параметров цитокинового статуса при физиологически протекающей беременности у женщин, проживающих в Бухарском регионе

Материалы и методы. На основании вышесказанного, нами было проведено исследование по изучению уровня цитокинов, как провоспалительных (IL-1 β , IL-6, IL-8, так и противовоспалительных, у женщин с физиологически протекающей беременностью по неделям гестационного периода. В исследовании приняли участие 245 женщин. Основную группу составили 180 беременных женщин на различных сроках гестации и 28 женщин в родовом периоде (38–40 недель). Для более точного анализа изменения иммунного статуса участницы были распределены по срокам беременности: 5–7 недель – 12 женщин, 8–11 недель – 14 женщин, 12–15 недель – 13 женщин, 16–19 недель – 21 женщина, 20–23 недели – 15 женщин, 24–27 недель – 23 женщины, 28–31 неделя – 29 женщин, 32–35 недель – 25 женщин и 36–40 недель – 28 женщин. Контрольную группу составили 37 женщин репродуктивного возраста вне беременности.

Результаты и обсуждение. Провоспалительные цитокины (IL-1 β , IL-6, IL-8 и TNF α) активируют процессы клеточного иммунного ответа, играя ключевую роль на ранних сроках беременности. Они способствуют имплантации эмбриона, ангиогенезу и ремоделированию тканей. Противовоспалительные цитокины (IL-4 и IL-10) обеспечивают иммунологическую толерантность, подавляя избыточные воспалительные реакции и предотвращая иммунный конфликт между организмами матери и плода. Оценка уровня цитокинов позволяет определить характер иммунной адаптации на различных этапах гестации и своевременно выявить возможные риски нарушений в развитии беременности.

IL-1 β является одним из ключевых медиаторов воспалительного ответа и играет важную роль на всех этапах беременности. Его основная функция

заключается в активации иммунной системы, стимуляции ангиогенеза и ремоделирования тканей, что необходимо для имплантации эмбриона и формирования плаценты. Однако избыточная продукция IL-1 β может способствовать развитию патологических процессов, включая осложнения беременности. Изучение динамики данного цитокина в течение гестации позволяет определить основные механизмы иммунной адаптации.

В раннем гестационном периоде наблюдается постепенный рост уровня IL-1 β , связанный с активной перестройкой организма матери для поддержания беременности, (рис.1). В контрольной группе, состоящей из 37 женщин вне беременности, уровень IL-1 β составлял $22,7 \pm 1,2$ пг/мл, что является физиологической нормой для отсутствия активного воспалительного процесса. Уже на сроках 5–7 недель (n=12) уровень IL-1 β значительно увеличился и составил $59,6 \pm 3,5$ пг/мл, что более чем в 2,6 раза превышает значения контрольной группы.

Это обусловлено необходимостью активации врождённого иммунитета для обеспечения процессов имплантации и развития хориона. IL-1 β стимулирует секрецию других провоспалительных цитокинов и ростовых факторов, участвующих в формировании первичных сосудов плаценты.

На сроках 8–11 недель (n=14) концентрация IL-1 β продолжает расти, достигая $97,3 \pm 4,2$ пг/мл, что в 4,3 раза превышает уровень у женщин вне беременности. Это связано с завершением процессов прикрепления плаценты и усилением ангиогенеза. В этот период IL-1 β играет важную роль в стимуляции клеточной пролиферации и миграции трофобласта.

К 12–15 неделям (n=13) уровень цитокина достигает $122,8 \pm 4,9$ пг/мл, что свидетельствует о продолжающейся перестройке сосудистой сети и стабилизации формирования плаценты. Пик активности IL-1 β в конце первого триместра является важным фактором для полноценного формирования плацентарного барьера и обеспечения фетоплацентарного кровообращения.

На сроках 16–19 недель (n=21) уровень IL-1 β продолжает повышаться и достигает 171,4 \pm 5,8 пг/мл. Это в 7,5 раза выше контрольного значения. Рост концентрации на данном этапе свидетельствует о том, что процессы ангиогенеза и ремоделирования сосудов продолжают, что необходимо для поддержания растущей плацентарной массы.

К срокам 20–23 недели (n=15) уровень цитокина достигает 178,5 \pm 6,3 пг/мл, демонстрируя стабилизацию на высоком уровне. Это подтверждает важность IL-1 β для поддержания активного плацентарного кровотока и усиления иммунного ответа в условиях возрастающей нагрузки.

Рис.1. Динамика уровня IL-1 β в течение гестационного периода

На сроках 24–27 недель (n=23) IL-1 β увеличивается до 195,6 \pm 5,2 пг/мл. Это может быть связано с ростом потребности в адаптации сосудистой сети для оптимального кровоснабжения органов и тканей плода, а также увеличением объёма циркулирующей крови у матери.

На сроках 28–31 недели (n=29) концентрация IL-1 β достигает пика (212,7 \pm 6,1 пг/мл), что в 9,4 раза превышает уровень у женщин контрольной группы. Высокая активность цитокина на данном этапе связана с увеличением потребности в плацентарном обмене веществ и подготовкой организма к завершающему этапу гестации. Однако к срокам 32–35 недель (n=25) уровень

IL-1 β постепенно снижается до 208,3 \pm 5,7 пг/мл, отражая стабилизацию иммунной системы и снижение воспалительных реакций.

На сроках 36–40 недель (n=28) концентрация цитокина падает до 189,6 \pm 6,4 пг/мл. Этот процесс связан с переходом организма к регуляции воспаления для предотвращения преждевременных родов. Однако в предродовом периоде (n=28) наблюдается резкий скачок уровня IL-1 β до 273,6 \pm 7,5 пг/мл, что связано с активацией системы простагландинов и началом родовой деятельности. IL-1 β в этот момент стимулирует сокращения матки и способствует подготовке шейки матки к раскрытию.

Динамика уровня IL-1 β на протяжении беременности отражает фазную активацию и регуляцию воспалительных процессов.

Рис.2. Динамика уровня IL-1 β по триместрам беременности, пг/мл

На рисунке 2 приведены данные по изучению уровня IL-1 β по триместрам беременности. Анализ данных по неделям гестационного периода по сравнению с данными по триместрам наглядно демонстрирует, на сколько подробно видно происходящие изменения в содержании этого цитокина на протяжении гестационного периода.

IL-6 представляет собой универсальный цитокин, участвующий в регуляции как воспалительных, так и регенеративных процессов. Он

стимулирует клеточный иммунный ответ, активируя макрофаги, нейтрофилы и другие эффекторные клетки, а также играет важную роль в регуляции ангиогенеза и тканевого ремоделирования. На ранних сроках беременности повышение уровня IL-6 необходимо для обеспечения иммунной адаптации организма к имплантации эмбриона и формирования плаценты. По мере прогрессирования беременности происходит постепенное снижение концентрации этого цитокина, что свидетельствует о фазной регуляции иммунной системы.

На ранних сроках беременности (1–12 недель) уровень IL-6 возрастает значительно, что связано с активным запуском процессов воспаления и ангиогенеза. В контрольной группе уровень IL-6 составляет $27,3 \pm 1,3$ пг/мл, что соответствует нормальному иммунному статусу при отсутствии беременности (рис.3).

Рис.3. Динамика уровня IL-6 по неделям гестационного периода, пг/мл

Однако на сроках 5–7 недель данный показатель увеличивается до $54,5 \pm 2,8$ пг/мл. Этот рост обусловлен необходимостью активации клеточного иммунитета для обеспечения защиты эмбриона и перестройки сосудов в матке. В данный период IL-6 способствует усилению локального воспаления, что необходимо для успешной имплантации и адаптации материнского организма к

беременности. На сроках 8–11 недель концентрация цитокина продолжает увеличиваться и достигает $98,3 \pm 5,1$ пг/мл. Это повышение связано с активной фазой развития плаценты и созданием полноценного фетоплацентарного кровообращения. IL-6 усиливает клеточную миграцию и способствует выработке факторов роста, необходимых для расширения сосудистой сети.

Максимальное значение IL-6 отмечается на сроках 12–15 недель и составляет $113,6 \pm 4,5$ пг/мл. Это более чем в 4 раза превышает контрольный показатель и связано с завершением процессов плацентарного ангиогенеза. Цитокин на этом этапе поддерживает стабильное функционирование плацентарного барьера и иммунную толерантность. На сроках 16–19 недель уровень цитокина составляет $92,8 \pm 5,0$ пг/мл. Данная концентрация поддерживает адаптацию плаценты к возросшей потребности в кислороде и питательных веществах. К 20–23 неделям уровень IL-6 уменьшается до $88,1 \pm 4,2$ пг/мл. Происходит регуляция локальных воспалительных процессов, что позволяет избежать чрезмерной активации иммунной системы. На сроках 24–27 недель концентрация цитокина снижается до $59,4 \pm 3,7$ пг/мл. Это указывает на начало стабилизации обменных процессов и снижение воспалительной активности в условиях роста метаболической нагрузки со стороны плода. На сроках 28–31 недель он достигает $45,6 \pm 2,9$ пг/мл, что в 1,7 раза выше контрольного уровня. На этом этапе цитокин участвует в поддержании плацентарного обмена и адаптации материнской иммунной системы. На сроках 32–35 недель уровень IL-6 составляет $42,8 \pm 2,5$ пг/мл. Снижение концентрации связано с усилением регуляторных механизмов, направленных на поддержание иммунологического равновесия и предотвращение преждевременного начала родов. К 36–40 неделям уровень IL-6 падает до $34,9 \pm 3,0$ пг/мл. Иммунная система переходит в состояние контроля воспалительных реакций, что необходимо для обеспечения стабильного течения беременности на завершающем этапе.

Рис.4. Динамика уровня IL-6 по триместрам беременности, пг/мл

На рисунке 4 приведены данные по изучению уровня IL-6 по триместрам беременности. Данные по триместрам беременности не показывают тех изменений, которые происходят еженедельно на протяжении гестационного периода.

IL-8 – это хемокиновый цитокин, основной функцией которого является привлечение и активация нейтрофилов в очаге воспаления. Он играет важную роль в ангиогенезе, стимулируя пролиферацию и миграцию эндотелиальных клеток, что особенно важно на ранних сроках беременности. IL-8 обеспечивает перестройку сосудистой сети и поддерживает иммунные процессы в период формирования плаценты (рис.4.5).

У женщин контрольной группы уровень IL-8 составляет $17,5 \pm 0,9$ пг/мл, что соответствует нормальному физиологическому состоянию без признаков активного воспалительного ответа.

На сроках 5–7 недель беременности концентрация IL-8 возрастает до $31,9 \pm 2,1$ пг/мл, что связано с необходимостью активации локальных воспалительных механизмов для поддержки имплантации эмбриона и формирования плаценты. Максимальный уровень IL-8 достигается в период 12–15 недель и составляет $98,5 \pm 3,5$ пг/мл. Этот пик обусловлен интенсивным

ростом и развитием плацентарной сосудистой сети. Цитокин играет важную роль в поддержании ангиогенеза и миграции эндотелиальных клеток.

После 15 недель наблюдается постепенное снижение концентрации ИЛ-8. На сроках 16–19 недель его уровень составляет $63,7 \pm 3,2$ пг/мл, что связано с завершением активных процессов сосудистой перестройки.

На сроках 28–31 недель концентрация ИЛ-8 достигает $33,2 \pm 2,0$ пг/мл и остаётся относительно низкой вплоть до поздних сроков беременности. Минимальные значения ($19,8 \pm 1,5$ пг/мл) отмечаются на сроках 36–40 недель, что указывает на снижение воспалительной активности и подготовку к родам.

Рис.5. Динамика уровня ИЛ-6 по неделям гестационного периода, пг/мл

Рис.6. Динамика уровня IL-8 по триместрам беременности, пг/мл

Анализ данных, полученных по триместрам беременности показал (рис.6), что изменения уровня IL-8 сильно не колеблется, а примерно, на одинаковом уровне. Не видно тех всплесков уровня IL-8, которые происходят по неделям гестационного периода.

Таким образом, полученные данные показывают важность уровня цитокинов в обеспечении иммунной адаптации организма матери на различных этапах беременности. Наблюдаемое изменение уровней как про-, так и противовоспалительных медиаторов подчёркивает их ключевую роль в регуляции процессов ангиогенеза, плацентарного кровотока и иммунного контроля, что является важным условием для физиологического течения беременности и своевременного её завершения.

Суммируя данные о цитокиновой регуляции иммунного ответа матери в течение гестационного периода, надо отметить, что локальная перестройка иммунного фона, необходимая для нормального осуществления процессов имплантации бластоцисты, формирования и роста плаценты, сопровождается также изменениями системного иммунитета. На системном уровне в начале беременности происходит примирование клеток фагоцитарного ряда, что проявляется их способностью к высокому уровню продукции различных

цитокинов. Эти результаты могут свидетельствовать об участии фагоцитарных клеток в регуляции материнского иммунного ответа. Поздние сроки гестации сопровождаются усилением активности периферических фагоцитарных клеток с одновременным стимулирующим влиянием провоспалительных цитокинов на фоне усиления системных и локальных цитотоксических реакций, возможно, обусловленных синтезом цитокинов Th1 типа. Таким образом, усиление синтеза провоспалительных цитокинов и угнетение противовоспалительных цитокинов в III триместре неосложненной беременности свидетельствуют о том, что развитие родовой деятельности связано с повышением продукции цитокинов, стимулирующих фагоцитарные клетки и НК.

Таким образом, изменения в иммунной системе женщины, происходящие в течение беременности, направлены на обеспечение иммунологически бесконфликтного развития полуаллогенного плода. Развитие гестационного процесса сопровождается угнетением реактивности Т-лимфоцитов и Т-хелперов. Беременность ведет к элиминации фетореактивных клонов Т- и В-лимфоцитов. Вместе с тем, наблюдается усиление роли механизмов неспецифической резистентности, что, по-видимому, не только компенсирует недостаточность иммунологической реактивности, но и повышает эффективность очищения крови, в которой присутствуют избыточные концентрации иммунных комплексов. Во второй половине гестации начинает осуществляться перенос иммунных гуморальных факторов плоду, что позволяет обеспечить его защиту, как в период внутриутробного развития, так и в первые месяцы после рождения. Столь существенные изменения в значительной мере обусловлены появлением у беременной «нового» органа – плаценты. Синтезируемые плацентой и плодом белки и гормоны, по-видимому, выполняют ведущую роль в адаптации материнского организма к беременности.

Таким образом, изучение уровня цитокинов по неделям гестационного периода более точно отражает изменения концентраций цитокинов, дает важную информацию о состоянии иммунной системы не только на момент обследования, но и может позволить прогнозировать дальнейшее течение беременности и ее исход. Полученные результаты позволят использовать их в качестве нормативных материалов для своевременного выявления иммунологических критериев патологии беременности.

Выводы:

1. Изучение концентрации цитокинов по неделям гестационного периода более точно отражает физиологическую границу изменений, происходящих при беременности.
2. Максимальное повышение провоспалительного цитокина IL-1 β у женщин с физиологически протекающей беременностью наблюдается на сроках 28-31 неделя гестации.
3. Максимальное повышение уровня IL-6 и IL-8 у женщин с физиологически протекающей беременностью наблюдается на сроках 12-15 недель гестации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Боташева Т.Л., Рымашевский А.Н., Михельсон А.Ф., Фабрикант А.Д., Хлопонина А.В., Железнякова Е.В., Заводнов О.П. Продукция некоторых ангиогенных факторов и цитокинов при физиологической и осложнённой беременности в зависимости от пола плода // Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирёва. 2020. Т. 7. No 4. С. 195–200. doi: 10.17816/2313-8726-2020-7-4-195-200
2. Доброхотова Ю.Э., Ганковская Л.В., Бахарева И.В., Свитич О.А., Малушенко С.В., Магомедова А.М. Роль иммунных механизмов в патогенезе невынашивания беременности. Акушерство и гинекология. 2016;7:5-10. <https://doi.org/10.18565/aig.2016.7.5-10>

3. Замятина С.В., Ельчанинова С.А., Раевских В.М., Дударева Ю.А., Раченкова Т.В. Цитокины при нормальном течении беременности и невынашивании. Проблемы репродукции. 2024;30(1):72-81 <https://doi.org/10.17116/repro20243001172>
4. Капустин Е.А., Боташева Т.Л., Линде В.А., Авруцкая В.В., Каушанская Л.В. Влияние пола плода на функциональное состояние крови женщин при физиологической беременности//Современные проблемы науки и образования. 2014. No 2. URL: [http://Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева. 2020, 7\(4\)DOI <http://doi.org/10.17816/2313-8726-2020-7-4-195-200>](http://Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева. 2020, 7(4)DOI http://doi.org/10.17816/2313-8726-2020-7-4-195-200)
5. Круглякова М.В., Смирнова О.В., Титова Н.М. Характеристика цитокинового профиля при физиологической и осложненной беременности// Культура. Наука. Образование: проблемы и перспективы IX Международная научно-практическая конференция., 2021, С.549 – 556. <https://doi.org/10.36906/KSP-2021/79>
6. Кетлинский С.А., Симбирцев А.С. Цитокины. С.-Пб. «Фолиант»., 2008, 560 с.
7. Колесник Н.Н. Локальные и системные цитокины при истмико-цервикальной недостаточности в разные гестационные сроки. Здоровье женщины. 2015;10(106):108.
8. Левкович М.А., Нефедова Д. Д., Цатурян Л. Д., Бердичевская Е. М. Иммунологические аспекты проблемы невынашивания беременности. Современные проблемы науки и образования. 2016;3:186. (In Russ.).
9. Лебедева Е.И., Яворская С.Д., Момот А.П., Фадеева Н.И., Кузнецова Т.А. Улучшение перинатальных исходов у пациенток с невынашиванием беременности за счет коррекции фибринолитических реакций. Бюллетень медицинской науки. 2021; 3(23):4-10. https://doi.org/10.31684/25418475_2021_3_4

10. Москалев А.В., Рудой А.С., Апчел В.Я. Хемокины, их рецепторы и особенности развития иммунного ответа // Вестник российской Военно-медицинской академии. 2017. No 2 (58). С. 182–187.
11. Начаров Ю.В., Соколова Т.М., Усова А.В. Содержание про- и противовоспалительных цитокинов у женщин с невынашиванием беременности после проведения сохраняющей терапии. Вестник новых медицинских технологий. 2008;15(2):50-52.
12. Нефедова Д.Д., Линде В.А., Левкович М.А. Иммунологические аспекты беременности (обзор литературы). Мед. вестн. Юга России. 2013;4: 16–21.
13. Петров Ю.А., Арндт И.Г., Бахтина А.С. Иммунологические аспекты невынашивания беременности. Главный врач Юга России. 2021;1(76):38-41.
14. Погорелова Т.Н., Гунько В.О., Никашина А.А., Аллилуев И.А., Боташева Т.Л. Посттрансляционные модификации и дифференциальная экспрессия белков при плацентарной недостаточности // Проблемы репродукции. 2016. Т. 22. No 6. С. 115–119.
15. Погорелова Т.Н., Гунько В.О., Никашина А.А. Влияние модификации первичной структуры цитоплазматических и мембранных белков плаценты на развитие ее недостаточности // Российский вестник акушера-гинеколога. 2017. Т. 17. No 1. С. 4–8. doi: 10.17116/rosakush20171714-8
16. Сотникова Н.Ю., Кудряшова А.В., Анциферова Ю.С. и др. Системные и локальные механизмы регуляции иммунного ответа при неосложненной беременности // Мат. IV Росс.форума «Мать и дитя» (г.Москва, 12-15 окт.2004г.) –М., 2004.-С.323
17. Сухих Г.Т., Ванько Л.В. Иммунология беременности. М., изд. РАМН., 2003., 340 с.
18. Тесакова М.Л., Небышинец Л.М., Мельник Е.В., Малолеткина О.Л., Иванчик Г.И. Прогнозирование исхода индукции родов по уровням цитокинов в

цервикальном секрете// Ж. Охрана материнства и детства., 2013., №2 (22)., С.47-51

19. Тетруашвили Н.К., Сидельникова В.М., Верясов В.Н., Сухих Г.Т. Соотношение цитокинов на ранних этапах гестации у больных с привычным выкидышем в анамнезе // Материалы IV Российского научного форума «Мать и дитя». М., 2002. С. 102.
20. Тетруашвили Н.К. Роль иммунных взаимодействий на ранних этапах физиологической беременности и при привычном выки-дыше // Иммунология. 2008. No 2. С. 124–129.
21. Ali S., Majid S., Ali M.N., Taing S., Rehman M.U., Arafah A. Cytokine imbalance at materno-embryonic interface as a potential immune mechanism for recurrent pregnancy loss. *Int. Immunopharmacol.* 2021;90:107118. doi: 10.1016/j.intimp.2020.107118.
22. American College of Obstetricians and Gynecologists et al. (2020) Gestational Hypertension and Preeclampsia: ACOG Practice Bulletin, Number 222/ *Obstetrics and gynecology* 2020. Vol. 135 No6. P. e237-e260. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003891>
23. Auvinen A-M, Luiro K, Jokelainen J, *et al.* Type 1 and type 2 diabetes after gestational diabetes: a 23 year cohort study. *Diabetologia* 2020; 63: 2123–2128.
24. Bagkou Dimakou D., Lissauer D., Tamblyn J., Coomarasamy A., Richter A. Understanding human immunity in idiopathic recurrent pregnancy loss. *Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol.* 2022;270:17–29. doi: 10.1016/j.ejogrb.2021.12.024